

TURIZM SANOATIDA ZIYORAT TURIZMINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Abdusalomova Farida Olimjon qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi, magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11220219>

Xizmat ko‘rsatish sohasi jahon iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan tarmog‘idir. Xalqaro ekspertlarning fikriga ko‘ra, bugungi kunda ko‘rsatilayotgan xizmatlar hajmi tovarlarni sotish hajmi ko‘rsatkichdan oshib ketgan. Mijozlarning turli xildagi o‘shib borayotgan ehtiyojlarini qondirish xizmatlar ko‘rsatish sohasi va uning har bir korxonasining muhim vazifasidir. Turizmning afzalliklari milliardlab dollar va yuzlab million ish o‘rinlari va biznes imkoniyatlarini yaratishdan tashqarida. Rivojlanayotgan turizm sanoati yo‘llar, bog‘lar, kasalxonalar, maktablar va jamoat joylari kabi infratuzilmani qurishga yordam beradi. Shuningdek, u meros ob‘ektlari, tabiiy mo‘jizalar va qimmatbaho madaniyatlarni saqlashga yordam beradi, odamlar o‘zlarining madaniy an‘analarini namoyish etishlari va muqaddas hududlarni himoya qilishlari uchun joy yaratadi. Turizm mahsulotlari transport, infratuzilma, qishloq xo‘jaligi, energetikadan tortib san‘atgacha bo‘lgan keng doiradagi tarmoqlarni qamrab oladi.

Ziyorat turizmi, turizmning eng qadimgi shakllaridan biridir va muhim, rivojlanayotgan, o‘shib borayotgan va tobora ortib borayotganini ifodalaydi jahon turizm bozorining xilma-xil sektori. Ziyoratlar sizning diningiz bilan munosabatlaringizni chuqurlashtirishning bir usuli bo‘lishi mumkin. Bu, albatta, sizning e‘tiqodingizga qanchalik sadoqatli ekanligingizni ko‘rsatishning bir usuli va bu dinning o‘zi haqida ko‘proq bilish imkoniyatidir. Ziyoratlar, odatda, turli dinlarning taniqli namoyandalarining qadamlarini aks ettiradi yoki ular juda muhim joyda tugaydi. Umumiy diniy sayohat va turizm misollari ziyorat, chekinish, konferentsiyalar, seminarlar va festivallar. Ziyorat turizm bir qator ma‘naviy joylar va tegishli xizmatlarni o‘z ichiga oladi, ham dunyoviy, ham diniy sabablarga ko‘ra ziyorat qilinadi.

Insoniyat jamiyatlarining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida ziyorat turizmning ahamiyati ortib borayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, alohida diniy diqqatga sazovor joylar mavjudligi sayyohlarni mintaqaga jalb qilishi va u yerning rivojlanishida samarali bo‘lishi mumkin. Ziyorat turizmni takomillashtirish va unga yo‘nalish berishning samarali yechimlari quyidagilardan iborat:¹

–Mintaqada iqtisodiy, ijtimoiy, diniy va madaniy barqarorlikni o‘rnatish, turistlarning turmush darajasi va moliyaviy xavfsizligini oshirish.

–Ziyorat turizm va madaniy meros tashkilotining byudjetiga, shuningdek uni taqsimlashga yetarlicha e‘tibor qaratish va tashkilot uchun zarur bo‘lgan byudjet mablag‘larini e‘tiborsiz qoldirmaslik kerak.

–Turistlarga mos turar joy, yaxshi yo‘llar, mos havo, dengiz va quruqlik terminallari bilan ta‘minlash, xizmat ko‘rsatish, farovonlik, mehmondo‘stlik, sog‘liqni saqlash muassasalari, transport vositalari va turistlarga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishga ko‘proq e‘tibor qaratish. o‘qitish, nazorat qilish va nazorat qilish orqali sayyohlar uchun barcha xizmatlar ko‘rsatiladi.

¹ Pourtaheri, M., Rahmani, K. & Ahmadi, H., 2012, 'Impacts of religious and pilgrimage tourism in rural areas: The case of Iran', *Journal of Geography and Geology* 4(3), 122. <https://doi.org/10.5539/jgg.v4n3p122>

–Sayyohlarni diniy bayramlar va marosimlar bilan tanishtirish. Udum va an’analarni, ziyorat madaniyatini targ’ib qilish, ziyoratchilarni e’zozlash va turizmni rivojlantirish maqsadida diniy, madaniy va ijtimoiy reklamalardan foydalanish.

–Sayyohlar uchun mahalliy madaniyat va ziyoratchilar shahrining mahalliy aholisi bilan ishlashda madaniy va o’quv tizimlarini ta’minlash, shuningdek, diniy joylarga ega qishloq jamoalarini turistlarni qabul qilish uchun tayyorlash va ziyorat turizmning afzalliklari haqida jamoatchilikni xabardor qilish.

–Turistik diqqatga sazovor joylar va muqaddas joylarni to’g’ri aniqlash va diniy turistik hududlarni joriy etish va diniy joylarni yaratish (yashil maydon va qulay muhit yaratish) va ularni saqlash.

–Har bir mintaqadagi diniy guruhlarining urf-odat va an’analarini o’rganish (turistlarni jalb qilish va mintaqaning urf-odat va an’analarini saqlash maqsadida).

–Chet ellik mehmonlarni turli marosimlar bilan tanishtirish uchun turli tillarda risolalar, kompakt disklar va reklama broshyuralarini tayyorlash.

–Xorijiy sayyohlar uchun vizalarni rasmiylashtirishda qulaylik va tezkorlikka e’tibor berish, turistlar uchun bank (valyuta) va sug’urta xizmatlarini taqdim etish.

–Kerakli materiallar, hunarmandchilik, madaniy buyumlarni yetkazib berish uchun shaharlarda 24 soatlik tarmoq do’konlarini tashkil etish.

–Mahalliy aholining turizm ob’ektlaridan foydalanishini iqtisodiy qo’llab-quvvatlash.

Turizmning ko’plab turlari va shakllari mavjud bo’lib, ziyorat turizmi eng qadimgi va an’anaviy sayyohlik yo’nalishlaridan biridir. Musulmonlar dunyodagi eng tez rivojlanayotgan diniy guruh bo’lib, xarid qobiliyati yuqori bo’lgan o’rta sinf kengayib bormoqda. Shuningdek, musulmonlar o’rtasida umumiy qadriyatlar mavjud bo’lib, ular o’zlarining ehtiyojlarini qondiradigan boshqa jamoalarga qaraganda ancha kuchliroqdir. 2018-yil davomida dunyo bo’ylab musulmon sayyohlar soni 140 millionga yetdi, ularning xarajatlari esa 177 milliardni tashkil etdi, 2023 yilda 274 milliard dollar bo’lishi bashorat qilingan edi. Afsuski, COVID-19 pandemiyasi tufayli bu bashorat amalga oshmadi. Mutaxassislarining aytishicha, musulmon sayyohlardan eng ko’p foyda ko’rgan davlatlar Yaqin Sharq mintaqasiga tegishli. Pew Research Center ma’lumotlariga ko’ra, 2060 yilga borib 3 milliard odam o’zini musulmon deb biladi, bu yer yuzidagi har uchinchi odam. “Musulmon turizmining global iqtisodiy ta’siri va kelajakdagi o’sish prognozi” deb nomlangan tadqiqot natijalariga ko’ra: 2017-2020 yillarda iqtisodiy daraja 32 foizdan 70 foizga ko’tarilishi taxmin qilinmoqda.²

Diniy turizm, odatda e’tiqod turizmi deb ham ataladi, bu turizmning bir turi bo’lib, odamlar ziyorat qilish, dam olish maqsadida yakka yoki guruh bo’lib sayohat qiladilar. Jahon sayyohlik tashkiloti ma’lumotlariga ko’ra, har yili 300-330 million ziyoratchi dunyoning asosiy diniy maskanlariga tashrif buyuradi. Umuman olganda, ziyorat turizmining haqiqiy va potentsial iqtisodiy ta’siri hayratlanarli. Ko’pchilik ziyorat turizmining valyuta ayirboshlash manbai, tashqi savdoni muvozanatlash yo’li, “mo’risiz sanoat” sifatidagi ijobiy tomonlarini alohida ta’kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 28 sentyabrdagi “2022-2026 yillarda Buxoro viloyatida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to’g’risida”gi 543-sonli Qarori.

² Master Card & Crescentrating. Global Muslim Travel Index 2019

2. Narziev, M., Ermakov, A. and Babakulov, A. (2015). Current state and development trends of the tourism and hospitality industry in Uzbekistan. *Service plus*, No. 2 (9), 42-43.
3. Suyunovich, T. I., & Erkin, G. (2022). Possibilities to increase the multiplicative efficiency of tourism through digital technologies in new uzbekistan. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(8), 74-80.
4. Umarova, G. (2018). Tourism opportunities in Uzbekistan and its importance in increasing employment. *Symbol of science*, No. 7, 95-97.
5. Allayarov, S. (2019). The role of transport services in the tourism industry of regions is considered. *International scientific review*, 35-37.
6. Abdukhamidov, A. S., Makhmudova, A. P., & Mukhammadiev, N. (2022). Ways to develop attractive tourist routes to buddhist monuments. *Builders Of The Future*, 2(02), 154-160.